

ALIANZAS y tendencias BUAP

**Sustancias poliméricas extracelulares
microbianas con propiedades floculantes:**
una alternativa al empleo de copolímeros de acrilamida

**Distribution of *Triatoma (Meccus) phyllosoma*
& *Triatoma (Meccus) longipennis* as vectors
of *Trypanosoma cruzi***
in the state of Aguascalientes, Mexico & surroundings.

Búsqueda *in silico* de inhibidores de Quorum Sensing
y estudios preclínicos en *Chromobacterium violaceum*

**Caracterización de cepas rizosféricas pertenecientes al
género *Paraburkholderia* sp.**
aisladas de la sierra norte del Estado de Puebla

**Análisis de las encuestas de satisfacción realizadas en consulta
de farmacia hospitalaria**
Comparación de resultados

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Rector, Dr. José Alfonso Esparza Ortiz

Secretario General, Mtra. Guadalupe
Grajales y Porras

Vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado,
Dr. Ygnacio Martínez Laguna

ALIANZAS Y TENDENCIAS BUAP. Año 6, Nº 22, Enero-Marzo de 2021, es una publicación trimestral editada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con domicilio en 4 sur 104, Col. Centro, C.P. 72000, Puebla Pue., Tel. +52 222 2295500 Ext. 2234

Director Fundador: Dr. Martín Pérez Santos (Dirección de Innovación y Transferencia del Conocimiento, BUAP).

Director y Editor en jefe: Dr. Jesús Muñoz Rojas (Instituto de Ciencias, BUAP).

Editores asociados:

Dra. Verónica Quintero-Hernández (Cátedra CONACYT-Instituto de Ciencias, BUAP).

Dra. Yolanda Elizabeth Morales-García (Facultad de Ciencias Biológicas, Licenciatura en Biotecnología, BUAP).

Comité Editorial/Editorial Board

D. C. Patricia Bernal Guzmán (Facultad de Biología, Universidad de Sevilla, Sevilla, Andalucía, España).

D. C. Abdelali Daddaoua (Departamento de Bioquímica y Biología Molecular II. Facultad de Farmacia. Universidad de Granada, Granada, España).

D. C. Miguel Matilla Vázquez (Department of Environmental Protection, Estación Experimental del Zaidín, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Granada, España).

D. C. Antonino Báez Rogelio (Laboratorio de Ecología Molecular Microbiana, Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas, Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México).

D. C. Miguel Ángel Villalobos López (Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada, Instituto Politécnico Nacional, Tepetitla de Lardizabal, Tlaxcala, México).

D. C. Hortencia Silva Jiménez (Área de Oceanografía Química, Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada, Baja California, México).

D. C. Alma Rosa Netzahuatl Muñoz (PTC del programa académico de Ingeniería en Biotecnología, Universidad Politécnica de Tlaxcala, Colonia San Pedro Xalcaltzinco, Tepeyanco, Tlaxcala, México).

D. C. Arturo Elías Domínguez ("Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología", Ingeniería Química, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Calzada Apizaquito s/n. Apizaco, Tlaxcala, México).

D. C. José María Sigarreta Almira (Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero, Acapulco, México).

M. C. Carla de la Cerna-Hernández (Dirección de Innovación y Transferencia de Conocimiento, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México).

D. C. Mayra Z. Treviño Garza (Departamento de Alimentos, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México).

D. C. Jesús Manuel Muñoz Pacheco (Facultad de Ciencias de la Electrónica, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México).

D. C. Siara Silvestri (Postgraduate Program in Environmental Engineering, Environmental Engineering Department, Federal University of Santa Maria–UFSM, 1000, Roraima Avenue, Santa Maria, RS, 97105-900, Brazil).

D. C. Cindy Bandala ((1) Instituto Nacional de Rehabilitación LGII. (2) Sección de Posgrado e Investigación, Escuela Superior de Medicina, Instituto Politécnico Nacional).

D.C. Paulina Estrada de los Santos (Instituto Politécnico Nacional, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Prol. Carpió y Plan de Ayala s/n, Col. Santo Tomás, Del. Miguel Hidalgo C.P.11340. Ciudad de México, México).

D. C. J. Antonio Ibarra García (Laboratorio de Genética Microbiana, Departamento de Microbiología, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional. Prolongación de Carpió y Plan de Ayala s/n Col. Santo Tomás C.P. 11340, Alc. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México).

D. C. Marbel Torres-Arias (Dpto. de Ciencias de la Vida y la Agricultura, Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, 593 - 23989400 ext 2122, 0983929887, Centro de Nanociencia y Nanotecnología, Sangolquí, Ecuador).

D. C. Judith Percino Zacarías (Polymer Research Group, Centro de Química, Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México).

Reserva de Derechos al uso exclusivo 04-2016-061316422200-203, **ISSN:** 2594-0627, ambos otorgados por el Instituto Nacional de Derecho de Autor de la Secretaría de Cultura. Responsable de la última actualización de este número la Dirección de Innovación y Transferencia de Conocimiento de la BUAP, Dr. Martín Pérez Santos, domicilio en Prolongación de la 24 Sur y Av. San Claudio, Ciudad Universitaria, Col. San Manuel, Puebla, Pue., México, C.P. 72570, fecha de la última modificación, 17 de junio de 2021.

Email: jesus.munozrojas@viep.com.mx

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.

Revista indizada en:

Latindex, REDIB, CiteFactor, International Scientific Indexing, Academic Resource Index, Scientific Journal Impact Factor.

Portada

Lic. Arte Digital Ximena Gordillo Ibarra
Lic. Arte Digital Jesús Mauricio Muñoz Morales

CONTENIDO AyTBUAP 6(22)

1. Sustancias poliméricas extracelulares microbianas con propiedades floculantes: una alternativa al empleo de copolímeros de acrilamida.

Alma Rosa Netzahuatl-Muñoz*

54 Caracterización de cepas rizosféricas pertenecientes al género *Paraburkholderia* sp. aisladas de la sierra norte del Estado de Puebla.

Itzia Citlali Guevara-González, Ricardo Carreño-López, Luis Ramiro Caso-Vargas, Vianey Marín-Cevada*.

1 Distribution of *Triatoma (Meccus) phyllosoma* and *Triatoma (Meccus) longipennis* as vectors of *Trypanosoma cruzi* in the state of Aguascalientes, Mexico and surroundings.

Susana Morales-Moran, Eduardo Sánchez-García, Rosa Isela Chávez-Gómez, Norma Adela Carrasco-Esparza, Alberto Aguayo-Acosta, David Alejandro Hernández-Marín*

76 Análisis de las encuestas de satisfacción realizadas en consulta de farmacia hospitalaria. Comparación de resultados.

Joaquín Urda Romacho*, Jesús María Fernández Martín, Diana González Vaquero, María del Carmen Torres Rodríguez, José Cantó Mangana, María Ángeles Castro Vida

16 Búsqueda *in silico* de inhibidores de Quorum Sensing y estudios preclínicos en *Chromobacterium violaceum*.

Esmeralda Escobar-Muciño*

ALIANZAS
y
tendencias
BUAP

REDIB
Red Iberoamericana
de Innovación y Conocimiento Científico

latindex **CiteFactor**
Academic Scientific Journals

 RESEARCHBIB
ACADEMIC RESOURCE INDEX

 Scientific Journal
Impact Factor
TOGETHER WE REACH THE GOAL

 INTERNATIONAL
Scientific Indexing